

O‘ZBEKISTONDA YETISHTIRILAYOTGAN YANGI SABZAVOT TURI MANGOLD

Rasulova Gulorom Rasul qizi

SPE va KITI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada barg lavlagi-mangold o‘simligidan O‘zbekiston sharoitida ochiq dalada hosil olish va mangold navlarining seleksiyasi uchun boshlang‘ich manbaalarni ajratish texnologiyasi bayon etilgan. Sho‘radoshlar oilasiga mansub bo‘lgan mangoldning asl vatani O‘rta Yer dengizi bo‘lib, bugungi kunda dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida yetishtiriladi.

Kalit so‘zlar: Mangold, boshlang‘ich manbaa, navlar seleksiyasi, variant, urug‘chilik, Baraze, mulchalash.

Аннотация. В данной статье описана технология получения урожая листовой свеклы-мангольда в условиях Узбекистана в открытом грунте и выделения исходных ресурсов для селекции сортов мангольда. Родиной мангольда, принадлежащего к семейству солончаков, является Средиземноморье, и сегодня его выращивают во многих развитых странах мира.

Ключевые слова: мангольд, первоисточник, селекция сортов, вариант, семеноводство, Бараз, мульчирование.

Abstract. This article describes the technology for obtaining an open field crop in the conditions of Uzbekistan from the Leaf beet-mangold plant and separating the primary sources for the selection of mangold varieties. Mangold, a member of the Salt Marsh family, was originally native to the Mediterranean and is cultivated today in many developed countries around the world.

Keywords: Mangold, primary source, selection of varieties, option, seeding, Baraze, mulching.

Kirish. O‘zbekiston sharoitida yetishtirilayotgan sabzavot ekinlari turini oshirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Ko‘pgina sabzavot ekinlari qatorida mangold o‘simligini ham ahamiyati katta, lekin respublikamizda mangold o‘simligi e‘tibordan chetda qolmoqda. Shuni e‘tiborga olgan holda sabzavot ekinlarining kasalliklariga chidamli, mo‘l hosil beradigan oziqlik va texnologik sifatleri qimmatli bo‘lgan va shu bilan birga tashqi muhitning noqulay sharoitlariga ekologik jihatdan moslasha oladigan navlarini urug‘larini ko‘paytirish va joriy etish muhim ahamiyatga egadir. Mamlakarimizda mangold o‘simligi aholi iste‘molida hali ommalashmagan chunki, bu kam tarqalgan ekin haqida ma‘lumotlar yetarli emas. O‘zbekistonda mangold o‘simligini yetishtirishni xo‘jaliklarda joriy etish, uning iqlim sharoitlariga moslasha oladigan navlarini yaratish dolzarb muammolardan biridir.

Tadqiqot metodikasi: Mangoldni issiqxonalariga va ochiq maydonlarda yetishtirib mo‘l hosil olish mumkin. Mazkur sabzavot ekinining aksariyat nav va duragaylari ikki yillik bo‘lib, bir yillik navlari ham mavjud. Ikki yillik navlarida hayotining ikkinchi yilida 150 sm gacha uzunlikdagi gulpoya chiqaradi.

Mangoldning o‘sishi va rangi rivojlanishiga 25 ° C dan yuqori harorat salbiy ta'sir qiladi. Barg lavlagi yuqori haroratga bardosh beradi. Mangold yaxshi o‘sishi uchun unumdor, nam tuproqni talab qiladi. Me‘yordan ortiq namlik yoki noto‘g‘ri sug‘orish barglarning sarg‘ayishiga va barglarning achchiqlanishiga, ba‘zi navlarining ildizlarning yorilishiga olib kelishi mumkin. Ular dengiz qirg‘oqlaridan kelib chiqqanligi sababli tuzning cheklangan konsentratsiyasiga bardosh

beradi va biroz sho‘rlangan suv bilan sug‘orilishi mumkin. Barg lavlagi urug‘i bilan ko‘paytiriladi. Urug‘lar glomerulalarga yoki urug‘donlarga to‘planadi

Tadqiqot natijalari. O‘zbekiston sharoitida mangoldan ochiq dalada yuqori hosil olish va navlarining seleksiyasi uchun boshlang‘ich manbaalarni ajratish maqsadida bir nechta kolleksiya nav namunalari o‘rganildi. Asosiy ekin (sabzi) yig‘ishtirib olingandan so‘ng, yer sug‘orildi va yetilgach 30sm chuqurlikda haydalib, boronalandi. Molalangandan so‘ng, jo‘yak olindi. Tayyorlangan yerga 15.03.2023 da nav namunalari 70x20 sxemada ekildi va ekilgan kundan boshlab unda dastlabki fenologik fazalari kuzatuvlari boshlandi (1-jadval).

1-jadval

Vegetatsiya davrida mangold navlarining biometrik ko‘rsatkichlari

Navlar	1 tup o‘simlikda barglar soni, dona	1 ga maydonda barg soni ming dona	Barg uzunligi (bandsiz) sm	Barg bandining uzunligi	Barg kengligi. sm	Ildiz bo‘g‘zida joylashgan barglar diametri
Fayr freshF 1	52	1114	25	23	16	44
Bright lights	44	979	28	25	15	41
Baraze	38	887	34	24	17	33
Miraj	41	1013	38	29	14	37
Vulkan	51	1211	32	30	17	55
Aliy	53	1221	26	28	18	51
Krasniy	58	1110	42	25	15	60
Izumrud	44	1063	39	23	11	58

Bunda o‘simlikning qiyg‘os unib chiqishi, dastlabki 1,2,3 chin barg chiqarishi, ko‘chat qalinligini aniqlash, bargning o‘shish rivojlanishini aniqlash kabi kuzatuvlar amalga oshiriladi. Dastlabki nihollar ekilgandan so‘ng 14-15 kundan keyin unib chiqdi. Mangold urug‘lari unib chiqqanda tuproqning yuzasiga urug‘pallali barglar va ularning orqasida o‘shish kurtagi paydo bo‘ldi. Dastlabki 10 ta bargi juft bo‘lib hosil bo‘ldi. Haqiqiy barglarning 3 ta jufti 3-4 kunda hosil bo‘ldi. O‘simliklar yalpi hosilga kirganda biometrik o‘lchashlar o‘tkazildi. Bunda o‘simlikni asosiy poyasi uzunligi, barglar soni va uzunligi, barg yuzasi va massasi, barg bandi uzunligi, aniqlandi. O‘lchovlar har bir maydonchadagi 10 ta o‘simlikda o‘tkazildi (2-jadval).

2-jadval

Ochiq sharoitda yetishtirilgan mangold navlarning hosildorligi

Navlar	Hosildorlik, t/ga	1 tup o‘simlik massasi, g
Fayr fresh F1	27	1810
Bright light	25	1114
Baraze	26	1211
Miraj	0	0
Vulkan	26	1714
Aliy	28	1250
Krasniy	38	1950
Izumrud	24	1533

O‘simliklarning kasalliklarga chidamliligi vizual usulda aniqlandi. Unga ko‘ra, mangold barglarida kuzgi tunlamlar tufayli teshikchalar paydo bo‘ldi. Mangold navlari hosildorlik

ko'rsatgichlarini hosili yetilishi bilan o'q'kazildi.

Har bir maydonchada umumiy hosil terilib, uni tovarbop va notovar qismga ajratildi. Har bir terim torozida alohida tortildi hamda tovarbop va notovar hosil foizlari hisoblanadi.

Tajribada olingan mangold navlarining aksariyat qismi ikki yillik bo'lib ular orasida faqat Baraze navi birinchi yilda gulpoya chiqarib urug ' berdi. Gullari ikki jinsli, gulqo'rg'oni oddiy, besh bargchali, yashil, mayda, ostki tomondan qo'shilgan, keyinchalik yog'ochlanib (qotib) qoladi. Changchilari 5 ta, tugunchasi 2-3 tumshuqchali. Mevasi yetilgach, ko'sakchasi ochiladi.. Urug'i buyrak shaklda, jigarrang, diametri 1,5-3 mm. Mo'tadil iqlim navlarida gullash uchun 2 hafta davomida 4-10 ° C harorat yetarli. Tropik mintaqa navlarining harorat talabi yuqori. Uzoq kunlar gullashni yanada kuchaytiradi. Changlanish asosan shamol orqali amalga oshiriladi, lekin gullar nektar hosil qiladi va ularga hasharotlar ayniqsa, arilarni o'ziga jalb qiladi. Baraze navining urug'lari quritildi, saralandi va keyingi yil ekuv material sifatida olib qo'yildi. Ikki yillik mangold navlarning ildizmevalari mulchalab chiqildi. Bu qoldirilgan ona materialning sovuq, turli mexanik ta'sirlar va zararkunandalardan himoyalaydi. Buning uchun barcha barglar o'rib olindi va ildizmevalari qum va yog'och qipig'i aralashmasiga ko'mib qo'yildi.

Tadqiqot natijalarining statistik tahlili «Excel 2010» va «Statistica 7.0 for Windows» kompyuter dasturlarida B.A.Dospexov tavsiya etgan dispersion tahlil usuli bo'yicha hisoblandi.

Xulosa. Ma'lumotlarga ko'ra, inson bir yilda istemol qilgan sabzavotlarining 16.5% qismini ko'katlar tashkil qilsa odam organizmining yillik vitamin va oziq moddalarga ehtiyoji qoplanar ekan. Shunday ko'kat sabzavotlar qatoriga mangold o'simligini ham kiritish zarurdir. Chunki uning tarkibida inson salomatligi uchun muhim bo'lgan minerallar, makro va mikroelementlar hamda A, B guruh, E, PP kabi vitaminlar, oksalat kislotalarga juda boy.

REFERENCES

1. O.B.Yunusov, R.T.Yuldashev. Kam tarqalgan mangold o'simligining ahamiyati va shifobaxshlik xususiyati. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi (3)22.104-bet
2. H.Ch..Bo'riyev.Sabzavot ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi.Toshkent-1999.295-bet
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris
4. <https://www.missouribotanicalgarden.org>
5. *Librarie Larousse, ed. (1984). Larousse Gastronomique: The World's Greatest Cooking Encyclopedia. The Hamlyn Publishing Group Limited.*
6. <https://thameslayton.org.uk>